

Transformaciones Educativas en Chiapas: El Edificio Escolar y sus Mejoras Materiales en los Albores del Porfiriato

Óscar Janiere Martínez Ruiz

janiem2323@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1484-2079>

Investigador del IEPPDCH

México

RESUMEN

El artículo presenta un estudio sobre la educación chiapaneca, a partir de las mejoras materiales realizadas por los gobiernos en turno durante el inicio del periodo conocido como el Porfiriato. El interés principal es responder a dos preguntas principalmente: ¿cómo se explica la educación chiapaneca desde la realización de mejoras materiales? y ¿qué significados o efectos sociales tuvo la consolidación de la infraestructura escolar durante el tránsito del siglo XIX al XX? Con estas interrogantes se intenta recuperar a la infraestructura escolar como otra vía importante para acceder a nuevos conocimientos en torno a la educación chiapaneca. Por eso la premisa inicial del trabajo es que la educación produce y depende a la vez de factores externos, lo que permite colocar la comprensión de los procesos educativos en el marco de una simbiosis que la hace entendible a nuestros ojos. La interpretación histórica es parte del enfoque metodológico utilizado, que se vale de la información proveniente de memorias de gobierno y fuentes hemerográficas.

Palabras claves: educación, obras materiales, infraestructura, higienismo

Licencia

Copyright (c) 2025 Ramón Antonio López Mera, Roque Rubén Arteaga Gualán, Fátima Fernanda Arteaga Gualán, Víctor Javier Hernández Delgado

Este trabajo está bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.

Educational Transformations in Chiapas: The School Building and its Material Improvements at the Dawn of the Porfiriato

ABSTRACT

The article presents a study on Chiapanecan education, based on the material improvements made by the governing bodies during the beginning of the period known as the Porfirio Díaz era. The main interest is to answer two questions primarily: how can Chiapanecan education be explained through the implementation of material improvements? and what meanings or social effects did the consolidation of school infrastructure have during the transition from the 19th to the 20th century? With these questions, the aim is to recover school infrastructure as another important avenue for accessing new knowledge regarding Chiapanecan education. Therefore, the initial premise of the work is that education both produces and depends on external factors, which allows for the understanding of educational processes within the framework of a symbiosis that makes it comprehensible to us. Historical interpretation is part of the methodological approach used, which relies on information from government reports and newspaper sources.

Keywords: education, material works, infrastructure, hygiene

License

Copyright (c) 2025 Ramón Antonio López Mera, Roque Rubén Arteaga Gualán, Fátima Fernanda Arteaga Gualán, Víctor Javier Hernández Delgado

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo hacía falta en Chiapas un estudio que, desde la perspectiva histórica, intentara reconstruir cómo fue la educación pública partiendo de las obras materiales realizadas por el gobierno local. En el artículo lo que se rescata son las transformaciones educativas, cuya importancia recaerá lentamente sobre el edificio escolar o las prácticas pedagógicas. Por eso la infraestructura escolar es vista como una vía más para el acceso al conocimiento en torno al contexto educativo chiapaneco, que ayudará a explicar parte de nuestro presente. Y es que el trabajo no es una mera compilación de hechos para dar cuenta de la infraestructura lograda, principalmente durante el Porfiriato, sino una reconstrucción histórica del vínculo directo entre las mejoras materiales y la educación. Una de las ideas centrales que los lectores encontrarán en el trabajo es que la educación de finales del siglo XIX dependió de factores externos, como las ideologías políticas, las visiones progresistas o las iniciativas del gobierno federal. De ahí que las obras materiales ocupen un lugar trascendental en la historia educativa al ser vistas como aspectos resultantes pero, a la vez, precursores de cambios significativos en la educación. En la primera parte se resaltan diversos enfoques en torno al tópico y cómo han sido abordados desde la teoría. Se muestra así el interés que la relación entre las obras materiales y la educación tuvieron en la historiografía, así como la necesidad de establecer nuevas reinterpretaciones históricas. En un segundo momento se desarrolla la reconstrucción de los hechos basándose en la interpretación histórica con información proveniente de memorias de gobierno y fuentes hemerográficas. Los hechos que se reconstruyen se sitúan en el marco de la transición del siglo XIX al XX y constituyen la parte central del trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El artículo se construye con una metodología de interpretación histórica, a través del acopio de información directamente de los acervos históricos y las fuentes bibliográficas tanto antiguas como actuales. Básicamente los materiales de trabajo consistieron de memorias e informes de gobierno compilados en imágenes por el historiador Justus Fenner durante el 2010, así como de las notas periodísticas publicadas por la prensa local. La mayoría de los diarios revisados provino de la Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa, resguardada por el Archivo Histórico de Chiapas de la UNICACH. Otros materiales importantes de consulta fueron las gacetas y los periódicos oficiales del estado de Chiapas.

Esta información es valiosa debido a que en ella quedó expresada la visión de la clase administradora, en donde se hallaban los principales actores de las mejoras materiales. Al tratarse de fuentes de información provenientes del gobierno local, estas ofrecen innumerables datos susceptibles de interpretación, pues en ellos quedaron expresadas las visiones, imaginarios e ideologías de la época. Si bien estas fuentes han sido constantemente consultadas por los investigadores sociales, para el estudio de las mejoras materiales en Chiapas, han sido escasamente utilizadas. Situación que es aún más evidente en las investigaciones educativas. Esto concedió un carácter innovador a la investigación, al incorporar la documentación histórica como una materia en bruto fácilmente cuestionable y comparable.

El espacio temporal en el que se situó la investigación abarcó los primeros 20 años mientras fue presidente de México el general Porfirio Díaz, una etapa histórica que expresa de mejor manera cómo ocurrió la transición del siglo XIX al XX, cuando la educación comenzó a transformarse rápidamente. La temporalidad de 1880 a 1900, se vio caracterizada por innumerables acontecimientos políticos y sociales que resultan indispensables para el estudio

de la educación y su vínculo con las mejoras materiales. Además, constituyó un periodo durante el cual la información que se produjo hoy es vasta debido al desarrollo de la prensa local, un aspecto relevante para disposición e interpretación hermenéutica.

Metodológicamente, la fase heurística que implicó la selección y validación de las fuentes documentales, estableció como primer criterio de validez la procedencia de los documentos, así como la ubicación temporal de la información dentro del periodo conocido como el Porfiriato (1876-1911). El enfoque centrado en la acción administrativa como la principal promotora de las mejoras materiales en las escuelas, me permitió hacer una delimitación en torno a las fuentes primarias. Todo eso con la finalidad de diferenciar la información proveniente de la sociedad organizada —mencionada en los diarios locales—, y de la procedente del gobierno local expresada mediante los: informes político- departamentales, las actas de las Junta de obras materiales, informes de la sección de Fomento y Obras públicas, hasta notas elaboradas por las comisiones de los ayuntamientos municipales.

Durante la fase de interpretación hermenéutica se recurrió al empleo de las categorías obras públicas, urbanización y modernización, con el fin de entender la realidad histórica, así como el sentido otorgado a las mejoras materiales según el contexto. Metodológicamente el uso de estas categorías ayudó a identificar mejor no sólo la diferencia entre las distintas obras materiales, sino cuál era su propósito para la sociedad, la educación y el espacio escolar. Cada asociación de hechos con su reconstrucción histórica produjo una cadena de interpretaciones, a través de las cuales se hizo posible mostrar acaso un sentido social. Por eso la relación de los acontecimientos no sólo implicó la reconstrucción histórica del hecho en sí, sino la configuración de múltiples modos de pensar, de las ideologías dominantes o bien aquellas tendencias expresadas a través de la realización de las mejoras materiales.

Durante el proceso interpretativo se partió de dos supuestos hipotéticos: el primero, es que las obras materiales no fueron aspectos externos a la educación cuya influencia produjera la transformación fisonómica o arquitectónica únicamente. Por el contrario formaron parte de un proceso más profundo vinculado con la educación al incidir en el proceso didáctico-pedagógico. También por su influencia en las prácticas de enseñanza en general. El segundo supuesto es que las ideologías del momento y, principalmente, entre quienes realizaban las obras materiales, influyeron en los procesos educativos al tratar de conformar una educación cada vez más moderna. De ahí que la interpretación de la información histórica se haya realizado sin separar los procesos estrictamente didáctico-pedagógicos, de los aspectos arquitectónicos o relacionados con la modificación de la infraestructura física escolar.

DESARROLLO

Contribuciones desde la teoría

Hablar de la educación durante el Porfiriato requiere necesariamente de distintas aristas para poder entender o reconstruir históricamente cómo se experimentó. En tal sentido, no se puede dejar de lado el papel que tuvo la política en torno a las mejoras materiales destinadas a perfeccionar la educación pública. Estas se vieron expresadas en innumerables acciones tanto en forma de construcciones, adaptaciones o reconstrucciones, como en servicios públicos dirigidos hacia la sociedad. Las mejoras materiales también permiten entender cómo incidieron en el proceso educativo, por qué y cuáles fueron sus beneficios e inconvenientes.

Es importante mencionar que las obras materiales tienen un sentido muy amplio a pesar de su especificidad. Y esto se debe a su capacidad de producir transformaciones en la infraestructura pública que resultan visibles para los demás. Muchas de las obras materiales han sido principalmente ejecutadas por el Estado, condición que aumenta la posibilidad de realización e incidencia social. Además, mantienen una relación directa con los servicios públicos porque

los potencian, complementan o mejoran a partir de las políticas públicas o programas de gobierno; sin embargo, se entiende que han ido modificando la vida y las prácticas en las escuelas.

Desde la teoría de finales del siglo XIX se perciben algunas conceptualizaciones interesantes que concibieron a las obras materiales como acciones eficaces para el bienestar de los pueblos. Su realización se ha considerado una misión trascendental del Estado, cuya tarea implicó siempre la disposición de recursos económicos e ideologías. Aspectos que quedaron expuestos en innumerables obras científicas como las del ingeniero Pablo De Alzola y Minondo (1899) que realizó un estudio de las obras públicas en España. En él se describieron como relevantes para la vida humana porque implicaba el dominio de la naturaleza a través de las innovaciones (De Alzola y Minondo, 1899, pp.7-8). De Alzola consideró que las obras materiales no sólo evidenciaban una especie de desarrollo entre los pueblos, también constituyeron evidencias de los “progresos de la legislación, de la ciencias y las artes, así como el influjo de las costumbres” que unían a los hombres” (1899, p. 12). Por eso el estudio de las obras públicas permitía entender los conocimientos de la vida material, intelectual y moral de las naciones, en pocas palabras, lo que constituye el carácter de un pueblo (De Alzola y Minondo, 1899, pp. 12-13).

Una mirada hacia algunos planteamientos teóricos recientes, de corte marxista, han propuesto el concepto de obras públicas vinculándolos con los servicios destinados hacia la población. Entre estos se halla el trabajo de Alejandro Rivera cuya explicación resalta las raíces profundas de las obras materiales y en su condición para explicar problemas presentes (Rivera, 2022). La idea central desde el enfoque marxista es que las fuerzas productivas y los modos de producción determinan el proceso de modificación urbana y, por tanto, de las obras materiales (Rivera, 2022, p. 12). Desde esta visión se priorizó como un enorme marco explicativo a las

dinámicas de urbanización, lo que colocó a las ciudades en objeto de investigación porque en ellas residía el entendimiento de las obras materiales.

Según Rivera (2022), durante 1867 en Chiapas inició un proyecto de urbanización en manos del Estado liberal, poco después de la desamortización de los bienes de la iglesia católica (p. 57). Para el autor el ideal de modernidad fue fundamental en el desarrollo de las obras materiales, aunque el ensanchamiento de las ciudades, la refuncionalización del suelo, las innovaciones tecnológicas en la infraestructura y el equipamiento urbano fueron algunos de los conceptos más importantes (Rivera, 2022, p. 25).

Desde la perspectiva marxista la urbanización y el desarrollo económico son capaces de modificar las estructuras políticas, ideológicas, religiosas, jurídicas y sociológicas (Rivera, 2022, p. 13). Todo esto tiene incidencia en las prácticas educativas y, sobre todo, en la infraestructura escolar a consecuencia de la elaboración de ordenanzas, disposiciones o reglamentaciones oficiales.

Desde otra perspectiva, al estudiar el caso español, Francisco J. Rodríguez (2021) ha mencionado que si las obras materiales enfocadas a la educación tuvieron como principal precursor al Estado, también involucraron de manera directa a la iniciativa privada. En esta idea, para Rodríguez resulta esencial hacer un esfuerzo por ubicar históricamente el inicio de la obras materiales. Sostiene que hubo un aumento cuando iniciaron los concursos de modelos de escuelas, a través de los cuales la iniciativa privada participó en la construcción de escuelas. Este fenómeno marcó un inicio del tránsito hacia las escuelas modernas en España con el primer concurso de modelos de escuelas realizado en 1869 (Rodríguez, 2021, p. 286). Conceptualmente, señala que las obras materiales destinadas a la educación pueden entenderse como parte de un modelo organizativo, por lo que es esencial reconstruir cómo se transitó de un modelo a otro, por ejemplo de la escuela-aula elemental hacia el espacio escolar

de la escuela-graduada, donde hubo diversas clases integradas en el mismo edificio (Rodríguez, 2021, p. 287).

Por su cuenta, Carlos Contreras (1992) ha rebasado el término de obras materiales proponiendo el concepto de *logros materiales* para referirse a las construcciones destinadas a mejorar y embellecer el perfil urbano (p. 171). Para él las obras materiales son susceptibles de estudiarse en el marco del desarrollo urbano porque desde 1880, en muchas ciudades latinoamericanas, se experimentaron cambios fisionómicos que implicaron modificaciones a las tradicionales costumbres y maneras de pensar (Contreras, 1992, p. 167). El concepto de logros materiales se debe a que todos los cambios fueron tomados como signos de prosperidad, lo que implicó la mejora de los servicios y de los edificios públicos. Esto fue parte de la *transformación urbana*, concepto con el que explicó el proceso que vivieron las ciudades desde 1880 (Contreras, 1992, p. 168).

Según Contreras el impacto de las obras materiales se reflejó en la conciencia y en la actitud de sus pobladores (1992, p. 176). Para el caso de Puebla el autor explica que hubo un crecimiento poblacional sostenido, lo que se consideró como un signo de progreso. Por eso la influencia de las obras materiales se reflejó en la conciencia y en la actitud de sus pobladores (p. 176). Gracias a las nuevas concepciones sobre la higiene, la práctica de la medicina y la salud pública, los denominados logros materiales implicaron las desinfecciones en innumerables escuelas, considerándose elementos determinantes en la política urbana del Porfiriato (Contreras, 1992, p.180).

Dentro de la teoría también han sido importantes los estudios de Rosalía Menéndez (2021) al abordar la educación porfiriana partiendo de las modificaciones realizadas por el gobierno. El *espacio escolar* fue tomado por Menéndez como un concepto clave para entender cómo las obras materiales definieron los lugares públicos donde se llevaba a cabo la educación. En tal

sentido, propuso que la modificación del espacio debe considerarse como una de las finalidades de las obras materiales durante el Porfiriato. Lo relevante en su visión es que logro mostrar cómo las modificaciones especialmente dirigidas hacia la educación pretendieron ordenar, diferenciar, regular y vigilar a la población, todo esto como producto de los preceptos de la educación científico-positivista (Menéndez, 2021, p. 2).

Cuando Porfirio Díaz tomó el poder, explica Menéndez, muchas escuelas en México vivían una situación lamentable, por eso sólo después del Congreso Higiénico Pedagógico de 1882 y de los congresos de instrucción pública de 1889-1890 y 1900-1891, se emitieron recomendaciones que se instituyeron como nuevas directrices de la política educativa de Díaz. Y con esta condición se atendió de manera especial la construcción de edificios escolares bajo estándares modernos.

Los aportes de Rosalía Menéndez han sido relevantes porque se propuso entender las obras materiales dedicadas a la escuela en el marco de una modificación al entorno escolar, lo que provoca un significado más profundo que el de simples mejoras materiales. Por el contrario, reveló cómo el entorno escolar fue constantemente vigilado por los higienistas, pedagogos, médicos, arquitectos y autoridades, quienes influyeron en el diseño, planeación y construcción de edificios escolares (2021, p. 4). En tal sentido, las obras materiales destinadas a la modificación del espacio escolar ayudaron a la regulación de los cuerpos definiéndose a la Escuela como un “edificio público”, de ahí la importancia sobre él y como espacio susceptible de higienización (Menéndez, 2021, p. 9).

Desde el análisis arquitectónico también se han vertido explicaciones muy útiles en torno a las obras materiales de finales del siglo XIX, siendo el principal criterio explicativo el tipo de discurso expresado en la construcción de obras públicas. Los estudios de Alejandra García (2011) respecto al periodo de transición del siglo XIX al XX, por ejemplo, han expuesto cómo

las obras materiales tuvieron un peso social eminente al depender de un presupuesto gubernamental. Por esta razón deben ser consideradas parte de un “intento sistemático de modernización en México” (García, 2011, p. 2).

Según lo ocurrido en la ciudad de México durante el Porfiriato, las obras públicas expresaron a través de la arquitectura un lenguaje que permitió visibilizar el proyecto político de Porfirio Díaz. Pero, sobre todo, sirvió para mostrar el poder político, la integración nacional y la legitimidad del Estado mexicano (García, 2011, p. 3). Según Alejandra García las obras materiales no deben estudiarse únicamente como la producción de la infraestructura física, sino que implica descubrir la expresión de los discursos visual y político, con los que se buscaba emular a las grandes ciudades europeas. Muchas veces la realización de obras materiales, como ocurrió en el ámbito de la educación, específicamente en las escuelas, dio paso a los aspectos diferenciadores entre las clases sociales. Esto condujo también a la creación de “espacios de exclusión para otros sectores de la población” (García, 2011, p. 3).

La autora explica que la idea del afrancesamiento mexicano no sólo identifica al periodo del Porfiriato a partir de las obras públicas, sino que se extendió hacia distintos rubros, entre ellos la educación pública (García, 2011, p. 10). Todo esto como una especie de *buenas formas* que eran parte de una conceptualización de la gente culta, educada, acomodada y aristocrática (García, 2011, p. 4). Aunque esto alentaría la estratificación social y las diferencias de clase.

Una mención especial merecen los trabajos que, desde la salubridad pública, se han realizado con innumerables aportes al estudio de las mejoras materiales. Estos se hallan en una corriente de pensamiento muy amplia que coloca a la salubridad pública como la principal orientadora de las mejoras públicas. Si bien esta idea permite entender la relación directa entre la salud y las principales transformaciones urbanas, ayuda también a comprender el papel de las obras materiales en el abastecimiento de agua limpia para las escuelas, de las medidas de

higienización incorporadas a las aulas, hasta la consolidación de la infraestructura hidráulica en las poblaciones.

Aunque este tipo de estudios ponen énfasis en la salud pública, mantienen una estrecha relación con la escuela al considerarla en el marco de los movimientos industriales, de urbanización o de transición sanitaria experimentados en las principales urbes del siglo XIX. Autores como Jesús Raúl Navarro (2006), Pedro Novo (2001), Manuel González Portilla (2001) y Antonio Bub, Buj (2003), por ejemplo, han contribuido con visiones que conjugan el desarrollo de la infraestructura hidráulica con el saneamiento urbano. Sus trabajos se inscriben entre los estudios de la salubridad pública, atendiendo siempre las enfermedades, pero vinculando las acciones administrativas con los espacios públicos, entre ellos la escuela.

Para el caso de Chiapas Julio Contreras Utrera (2013) es un referente en la revisión teórica, pues dedicó tiempo a mostrar las luchas que el acceso al agua potable provocó en los principales centros urbanos de Chiapas. Si bien su estudio se centró exclusivamente en la insalubridad pública, sus explicaciones son indispensables para entender las condiciones en las que funcionaron muchas escuelas chiapanecas. Según Utrera, las obras materiales que se reconstruyen pueden definir cuáles eran las principales deficiencias de los edificios públicos, incluyendo las escuelas que fueron vistas como focos para la propagación de las enfermedades diarreicas, por ejemplo.

En esta misma línea explicativa que involucra las mejoras materiales, las enfermedades y el control del agua, Denicce Hernández Moreno (2010) y Edilberto López Cal y Mayor (2010), han contribuido con estos estudios al reconstruir cuáles fueron las obras materiales en diferentes regiones de la geografía chiapaneca. No sólo reconstruyeron los tipos de obras, sino cómo incidieron en las escuelas por una iniciativa exclusivamente higienizadora. Gracias a esto pudieron visibilizar el papel de la clase administrativa y su influencia en el saneamiento de

espacios públicos. Estos autores lograron revelar que los discursos y las formas de pensamiento del Estado, expresados en el saneamiento público, tarde o temprano incidieron en las escuelas.

Como se ha podido ver, desde la teoría existen innumerables aportes que han ayudado a conceptualizar las obras públicas y a mostrar diversas aristas de explicación en un periodo histórico de muchas transformaciones en México. Lo relevante es que el estudio de las mejoras materiales no sólo se limita a la infraestructura física, sino conlleva el descubrimiento de profundos significados. Su estudio constituye una vía para poder entender a la sociedad del momento y, especialmente, qué intentaban generar en la educación pública debido a su influencia sobre ella. La teoría también muestra que las mejoras materiales pueden considerarse un fenómeno que, si bien no es novedoso en la investigación histórica, es aún incipiente para el caso de Chiapas. Además su relación con la educación aparece como una clave necesaria en el entendimiento de las transformaciones en la escuela.

Las mejoras materiales a finales del siglo XIX

Para el estudio de las mejoras materiales encaminadas a la educación en Chiapas es necesario tomar en cuenta el año 1861 cuando era gobernador don Ángel Albino Corzo. Durante su administración decretó la desamortización de los bienes de la iglesia católica. Esto inició un proyecto de urbanización en manos del Estado liberal, comenzando con la secularización del Colegio Seminario y la Universidad Literaria en febrero de 1861 (Fenner, 2010, img: 36:1891-145).

Después de esta coyuntura tres etapas identificaron la historia de la educación en México debido a la realización de las mejoras materiales. La primera se ubicó entre 1822 y 1870, cuando el Estado nacional trató de concretar la primaria obligatoria, mejor conocida como la época lancasteriana. La segunda abarcó de 1870 a 1882, considerada como los albores de la

Reforma y la tercera etapa abarcó de 1883 en adelante, llamada la época de la escuela moderna (Castellanos, 1905, p. 36). Fue durante la segunda y tercera etapas cuando las mejoras materiales en Chiapas comenzaron a evidenciar su incidencia sobre la escuela, así como en la vida urbana gracias al intento de construir en México la *escuela modelo* (Castellanos, 1905, pp. 63-66).

Si bien las escuelas europeas servían de base para la formación de un modelo de escuela nacional, los edificios escolares y sus respectivos servicios educativos distaban mucho del modelo deseado. Esto pondría énfasis en la importancia de las modificaciones a la infraestructura educativa que en el contexto chiapaneco se consideraban muy incipientes.

Durante el gobierno de Miguel Utrilla la educación abarcaba un horario de seis horas divididas en tres matutinas y tres vespertinas. Se trataba de aulas donde el método de enseñanza era individual, carente de mobiliario, comúnmente insalubre que no ofrecía mayor espacio. Esto definía un tipo de escuela que necesitaba nuevas mejoras físicas para poder cumplir con los preceptos de la obligatoriedad de la instrucción pública. Aunque las modificaciones a la infraestructura educativa fueron tomados como signos de prosperidad porque incluían la mejora de los servicios públicos y de los edificios públicos. Esto considerado parte de la *transformación urbana*, concepto que explica el proceso que vivió en las ciudades desde 1880 (Contreras, 1992, p. 168).

Cuando Porfirio Díaz tomó el poder, las pocas escuelas que existían en Chiapas experimentaban una situación lamentable; sin embargo, poco después del Congreso Higiénico Pedagógico de 1882, se emitieron recomendaciones que se tomaron inmediatamente como ejes para la política educativa de Díaz (Menéndez, 2021). Y con esta condición se atendió de manera especial la construcción de edificios escolares bajo estándares considerados

modernos. A partir del congreso, en Chiapas se llevó a cabo una política de mejoramiento de edificios escolares, basada en las recomendaciones de los higienistas y la burocracia educativa. Y esto también significó el inicio de las transformaciones más profundas en las aulas, así como los edificios escolares, porque había un crecido interés por preparar a los niños y jóvenes para el desarrollo económico. Se identifica también que la construcción del entorno escolar fue vigilada por higienistas, maestros, pedagogos, arquitectos, médicos y autoridades, quienes se vieron sumidos en el diseño, planeación y construcción de edificios escolares (Hernández, 2000, p. 4).

Por eso, las obras materiales que se orientaban hacia la educación se fundamentaron en visiones higienistas con el fin de lograr, a través de la escuela, ciudadanos más limpios, sanos y respetuosos (Menéndez, 2021, pp. 1-2). Visto así, las obras materiales no sólo puede decirse que respondieron a premisas pedagógicas, sino que basaron su transformación en planteamientos políticos (Menéndez, 2021, p. 4). Con las nuevas concepciones sobre la higiene, la práctica de la medicina y la salud pública, las mejoras materiales involucraron la desinfección de escuelas. Según algunos estudiosos de la época identifican esto como elementos determinantes en la política urbana del Porfiriato (Contreras, 1999, p. 180). Se hicieron como una acción preventiva que combinó la aplicación de vacunas con la intención de contar con nuevos sistemas de cañerías.

Durante el mes de abril de 1885, se creó una escuela primaria de niños en el pueblo de Chicomuselo y otra en la ranchería Tzimol; mientras en el ayuntamiento de Comitán se acordó crear una escuela de indígenas (*Periódico Oficial del Estado de Chiapas*, [en adelante POE], 23 de abril de 1887). Fue en el departamento de Comitán donde hubo las primeras acciones para formar escuelas nocturnas para artesanos. Contrariamente, en la región zoque, se hicieron grandes esfuerzos para establecer algunas escuelas públicas como la de Tapilula y Magdalenas,

contando con veintisiete alumnos de los municipios de Isguatán, San Bartolomé Solistahuacán bajo la dirección del preceptor Fausto Mazariegos. En el pueblo de Coapilla se adaptó una pieza de la casa municipal para la escuela pública, mientras en Quechula se erigió una escuela municipal de niños. En Chicoasén los fondos únicamente alcanzaron para mejorar levemente el local de la escuela pública.

Durante 1887 el gobernador José María Ramírez consideró la ampliación de espacios como un criterio primordial en la realización de nuevas obras materiales para la educación. Cada escuela o colegio debía tener una extensión mínima de terreno cultivable, en donde los niños practicasen la agricultura según las teorías científicas. Aunque esta medida fue enfocada hacia la regeneración de los niños indígenas, su aparición en la política constructiva estableció una nueva forma de concebir el espacio escolar (Fenner, 2010, imagen: 39:177- 40:178). Además, había cierta urgencia por dejar los rasgos de la antigua escuela lancasteriana, ofreciendo fisonomías y didácticas escolares más modernas. También es cierto que la política sobre mejoras públicas comenzó a encausarse hacia la reedificación de un nuevo edificio escolar mientras terminaba con la incidencia que la religión había tenido en Chiapas (Larroyo, 1947).

Una de las principales preocupaciones del momento era la consolidación de espacios diferenciados en las escuelas, pues las ideas modernas planteaban la creación de diversas aulas para la enseñanza. La *buena organización* espacial emergió como un concepto clave para mejorar la educación y el proceso de enseñanza, idea que trascendió en las obras materiales porque algunos locales comenzaron a dividirse en secciones. La primera de estas debía permitir el aprendizaje mediante la pizarra o tabla, la segunda sección obligaba a prever la incorporación de inmuebles para ejercitar la lectura de libros y la escritura con tinta sobre papel; y la tercera se necesitaba como un espacio exclusivo para practicar la ortografía y los números, básicamente se trataba del salón tradicional con muebles donde los niños no dejaban

de escribir (Torres, 2015, p. 7). En esto se evidenció cómo los modelos pedagógicos también comenzaron a incidir en la planificación de las mejoras materiales, aunque las transformaciones no ocurrirían tan rápido; aún así, se percibe la naturaleza clasificadora con la que se le comenzó a dar vida a la escuela pública.

En un intento por determinar el grado de avance se hizo un recuento de las mejoras realizadas en el estado. En varios pueblos y rancherías del departamento se habían creado nuevas escuelas de instrucción primaria, pero también se procuró dotar los establecimientos de los útiles necesarios. Quizás esto se consideró algo que había favorecido el adelanto demostrado por los educandos durante los exámenes.

La educación adquirió tal importancia que el gobierno estatal comenzó a destinar ayudas económicas extraordinarias a algunos ayuntamientos, con la finalidad de que se construyeran escuelas, así pasó con el Ayuntamiento de Chicomuselo. También se llevó a cabo la realización de acuerdos entre el gobierno estatal y la sociedad para fortalecer las obras materiales en la educación. En diversas ocasiones los fondos de la contribución personal se pusieron a disposición de los ayuntamientos para que fueran cobrados y utilizados en la compra de materiales escolares (Fenner, 2010, imagen: 09:147). En algunas primarias elementales se surtieron específicamente los materiales didácticos como ocurrió en el pueblo de Tapilula a donde se enviaron veinte pizarras, una resma papel, una botella tinta, una caja plumas, dos libras de yeso, quince libros segundos, quince libros de terceros, dos aritméticas, una docena de palilleros y seis lápices (Fenner, 2010, imagen:11:149).

Se puede asegurar que el desarrollo de las mejoras materiales fue lento debido a que en el estado se experimentaba falta de ingenieros constructores, pues en los departamentos de El Progreso, Tonalá, Soconusco, Chiapa, Pichucalco, Simojovel, La Libertad, Chilón y Palenque, no se registraban en las hojas de oficio (Fenner, 2010, imágenes: 15:153-17:155). Sólo el

departamento del Centro contaba con el ingeniero Miguel M. Ponce y Comitán que registraba al menos diez ingenieros, entre ellos el Reinaldo Gordillo (Fenner, 2010, imágenes: 14:152-15:153). Esto provocó que la innovación en las obras materiales fuera lenta en los albores del Porfiriato.

La *Ley de la Instrucción pública en lo general y de los medios de propagarla*, promulgada por el gobernador Manuel Carrascosa durante 1888, sentó las bases para que las corporaciones municipales formaran las juntas protectoras de cada escuela (Fenner, 2010, imagen: 038:178). Estas quedarían encargadas de proponer y planificar la realización de las obras materiales en las escuelas, así como cualquier iniciativa que favoreciera el proceso de enseñanza. De hecho, el sentido de las obras públicas se percibía como una actividad exclusivamente de los ayuntamientos (Hernández, 2000, p. 167), aunque se irá convirtiendo progresivamente en una responsabilidad del gobierno estatal.

Durante la promulgación de la nueva reglamentación de cárceles públicas, el artículo 8 consideró la asignación de dos reos sentenciados para ocuparse de obras públicas. Esto puso a disposición de los jefes políticos mano de obra destinada a la mejora de las escuelas municipales (Fenner, 2010, imagen: 004:144). Y es que, a pesar de que no existían muchos ingenieros en el estado, los ayuntamientos se valieron de personas con escasos conocimientos para llevar a cabo las mejoras en las escuelas. Aunque las edificaciones más complejas como los liceos en Chiapa de Corzo y Pichucalco implicaron la contratación de profesionistas.

Durante 1887 una de las principales preocupaciones de las autoridades departamentales era la delimitación de un espacio en el primer cuadro de los centros urbanos. Por lo que, las mejoras materiales incluían labores como el desmonte, la nivelación y el relleno de espacios destinados a las escuelas públicas. Aunque muchos centros escolares ocuparon pequeñas áreas dentro los palacios municipales, como ocurrió en Catarina la Grande, Suchiapa, Villa de

Acala y Trinidad de la Ley. De las 12 escuelas mixtas que tuvo el departamento de Chiapa, casi todas fueron acondicionadas momentáneamente dentro de los edificios del Ayuntamiento (POE, 10 de mayo de 1887).

Hacia 1888 la actividad en el ramo de obras públicas había aumentado porque existían 185 escuelas que causaban un gasto anual de \$6,615. El hecho de sostenerlas significaba atender no sólo sus carencias, sino de realizar adecuaciones cuando no cumplían con las condiciones para la enseñanza. Entonces el gobierno se vio obligado a mantener el programa para la compra de materiales aumentando el gasto anual para las mejoras materiales. Tan sólo los costos para el gobierno estatal ascendía a 9,746 pesos, mientras que para los municipios era de \$2,626 e incluía las aportaciones de los particulares (Fenner, 2010, imagen: 20:020).

Tanto los gastos como la continuidad del programa de construcción de escuelas mostraron la importancia que tuvo la educación en este momento. También pusieron en evidencia las altas expectativas formadas por los gobiernos en torno a lo que debía tener una escuela moderna. Por ejemplo, la ley estableció que en las escuelas para 50 alumnos se debía tener al menos 10 bancos con respaldos, de dos metros de largo por 30 centímetros de ancho, además de 2 pizarrones de 30 centímetros de largo por 1 de ancho. Las exigencias materiales se ampliaban al prever una plataforma para el preceptor, mesa y silla para el director, el reloj de pared, una tinaja con su banco, aguamanil con palangana y toalla (Fenner, 2010, imágenes: 1889.065-196-056:197). Entre otros materiales didácticos que retrataban una escuela diferente a las de tipo lancasteriano.

Un año después, según el historiador Morelos Torres, al promulgarse la *Ley Orgánica de Instrucción Pública del Estado de Chiapas* el 7 de enero de 1889, se creó un cuerpo de Inspectores para la instrucción pública. Esta iniciativa los dotó de atribuciones legales específicamente para poder revisar los establecimientos educativos en el estado. La medida

fue benéfica tanto para los aspectos pedagógicos como para lo relativo a los asuntos arquitectónicos, ya que las obras materiales dirigidas hacia la educación comenzaron un minucioso trabajo para ordenar cada uno de los niveles de la educación y en consecuencia los edificios escolares (Torres, 2015, p. 107).

En la capital del estado la política de construcción de edificios escolares se tornó cada vez más compleja, porque algunas obras significaron sistemas constructivos de mayor técnica. En 1890 el jefe político del departamento de Tuxtla, Bernardo Martínez Baca, quien fue uno de los principales higienistas del momento, gracias a su visión mandó construir un puente de mampostería para facilitar el tránsito hacia la escuela primaria Porfirio Díaz (Román & Zaragoza, 2008, catálogo Tuxtla [1890]). Pero en otras regiones las mejoras materiales alcanzaron las gestiones con el gobierno federal cuando los predios o edificios pendientes de modificar eran de su propiedad. Cuando el gobierno estatal gestionó la modificación del exconvento dominico de Comitán, la infraestructura hidráulica ya se fue una prioridad. Esto fue debido a que se pensó necesaria la conexión de agua entubada en las escuelas o por lo menos la cercanía con las viviendas que podrían arrendar sus pozos artesianos. Una de las explicaciones del momento consignaba la preocupación al decir que para las escuelas sería: “...un grave inconveniente alejarse de la única fuente de agua que abastece a la población...” (Fenner, 2010, imagen: 22:1891-131).

Un aspecto interesante es que los materiales empleados en las nuevas obras dirigidas a las escuelas comenzaron a marcar cierta diferencia, por ejemplo, al utilizar materiales más permeables (Contreras, 1992, p. 182). También comenzó a existir una relación directa con el uso del agua potable en los centros escolares al considerarse benéfica para la salud. Así surgieron mejoras a través de la incorporación de tubos de barro, conductos de piedra por cañerías de hierro, etcétera (Contreras, 1992, p. 183). Esto significó la ampliación de programas

y recursos económicos para enfrentar las nuevas necesidades que demandaba la construcción de la escuela modelo. Una característica esencial en las obras materiales orientadas a la educación fue que trataron de conectar a las escuelas con la infraestructura urbana mediante la pavimentación, el adoquinado, el alumbrado y la mejora del sistema de drenaje.

Ideológicamente, puede decir que el edificio escolar se creyó una especie de lugar de protección para los niños, por tanto resultaba necesario constituirlo de manera separada de las casas municipales, cárceles o las jefaturas departamentales. A través de las mejoras materiales se advertía esta ideología, porque sería el lugar para la formación física y moral de nuevas generaciones de mexicanos (Menéndez, 2021, p. 16).

Entre 1890 y 1891, se construyeron nuevas escuelas en diversas regiones de Chiapas. En San Fernando se creó una escuela de instrucción primaria para niñas, mientras en Suchiapa se erigieron dos planteles de enseñanza gracias al dinero que los mismos vecinos habían cooperado. También se construyeron las primarias Joaquín Baranda y Benito Juárez en San Cristóbal de las Casas y se establecieron 4 escuelas de enseñanza primaria elemental en Ocozocoautla, Cintalapa, San Fernando y Quechula (Fenner, 2010, imagen: 29:1891-138). En la capital del estado se creó una escuela primaria para indígenas, con el nombre de Fray Bartolomé de Las Casas. En 1891 los informes oficiales reportaban en Chiapas un total de 142 escuelas para varones y 30 para mujeres (Fenner, 2010, imagen 31:1891-140). Las mejoras materiales se mantuvieron dinámicas y su importancia aumentó notablemente.

Algunos estudios explican que la creciente actividad destinada a las mejoras materiales provocó nuevos conceptos para designar los tipos, entre ellos la reestructuración, ampliación, relotificación y fraccionamiento (García, 2011, p. 52). Para el gobierno chiapaneco la reestructuración fue el principal tipo de mejora realizada porque muchas escuelas se hallaban instaladas en los antiguos exconventos o simplemente eran galeras improvisadas. Por eso se

optó por la reestructuración principalmente, sin dejar de lado las edificaciones de nueva creación. En la percepción del Estado las escuelas carecían de adecuados espacios y eso repercutía en la proyección de una imagen más amigable de la educación.

Es necesario recordar que la incorporación de los niños a la educación fue proceso muy lento y coercitivo, a menudo acompañado del horrible espectáculo causado por la instrucción forzada. Los jefes departamentales tenían la obligación de atrapar a los niños vagabundos para llevarlos de manera forzada a las escuelas. En tales condiciones la transformación del espacio escolar no fue sencilla, principalmente en las escuelas rurales e implicó que los actores se esforzaran por hacer del aula escolar un espacio atractivo (Menéndez, 2021, p. 10).

Durante 1891 Emilio Rabasa fortaleció el nuevo orden fiscal proporcionando recursos para que el gobierno estatal continuara con el programa de obras públicas encaminado a la construcción de caminos y escuelas (Louis, 1990, p. 70). De hecho, Rabasa fundó la Oficina General de Instrucción Pública con el objetivo de supervisar el establecimiento de nuevas escuelas, y otras tareas exclusivamente pedagógicas como la certificación de nuevos maestros o la creación de planes y programas educativos para todo el estado. Al crearse esta dirección el director general tenía la autorización para nombrar inspectores que visitaran las escuelas a fin de hacer efectiva la ley de instrucción obligatoria, estimulando las mejoras materiales en la educación. El gobernador también agregó un impuesto para beneficiar a las escuelas primarias municipales, además de una ley que obligaba a los terratenientes a mantener una escuela primaria en el caso de que en su propiedad residieran más de diez niños en edad escolar (Louis, 1990, p. 75). Emilio Rabasa dio los primeros pasos para que la educación se convirtiera en una responsabilidad pública en Chiapas, aunque esto ya se experimentaba desde 1881.

La historiadora Rocío Ortiz sostiene que durante 1892 los fondos recaudados por el impuesto de fomento a la instrucción pública se desviaron hacia la construcción de caminos. Esta idea

hace pensar que hubo una retracción de las mejoras materiales, por lo menos si se compara con lo ocurrido en 1889, cuando el número de escuelas no aumentó significativamente. Producto de esta reorientación del gasto se suspendió la enseñanza profesional en el estado; sin embargo, continuó la realización de mejoras gracias a las subvenciones voluntarias de los pobladores.

Al llegar el año de 1893 el proyecto de gobierno de Emilio Rabasa se propuso alcanzar las 167 escuelas mixtas para abarcar mayor número de alumnos. Inclusive se dictaron medidas para que la asistencia a las escuelas se organizara mejor y los niños acudieran por la mañana, mientras las niñas lo hicieran por las tardes. Rabasa puso en marcha un programa de dotación de útiles indispensables, lo que implicaba la compra de libros, mapas y cuadros científicos directamente a Europa y México, además de la elaboración de muebles escolares (Fenner, 2010, imagen: 04:1893-003). A pesar de las proyecciones ambiciosas, el gobierno de Rabasa hizo una valoración de las obras materiales y su relación con la educación. El análisis demostró que se necesitaban 1,140 escuelas para poder atender a 57,000 niños de 2 a 12 años, además, de un aproximado de \$342,000 para subsanar el valor de los útiles y libros (Fenner, 2010, imagen: 05:1893-004).

En opinión de las autoridades administrativas, las mejoras materiales no habían sido suficientes para el sistema educativo, cuya atención comenzó a recaer exclusivamente en el gobierno estatal. Los ayuntamientos no pudieron garantizar el sostenimiento de las escuelas durante el programa de transformación urbana, situación que provocó malestares y endeudamiento (Contreras, 1992, p. 188).

Durante 1895 el gobierno del estado mandó una comitiva integrada por funcionarios públicos a los congresos de higiene realizados en el extranjero. La intención fue allegarse de los conocimientos actualizados en torno al enfoque higienista en las mejoras materiales (Fenner,

2010, imagen: 4:1895-1897-004); sin embargo, la infraestructura sanitaria era deplorable o simplemente no existía, lo que puso en predicamentos al gobierno porque necesitaría más recursos económicos. Era una realidad que muchas escuelas aún carecían de las condiciones higiénicas necesarias. Ante esta situación adversa, durante 1896 el gobierno creó un impuesto para el Fomento de la instrucción pública que junto al de alcoholes, matanza de ganado, herencias y donaciones, giros mercantiles, sobre industrias de transportes y capitación, eran los más importantes para el estado. La intención fue obtener mayores ingresos para realizar construcciones modernas.

La política constructiva del gobierno estatal básicamente se caracterizaba por dos tipos de construcciones, el primero dirigido hacia las escuelas citadinas y el segundo que se hacía en las zonas rurales. Normalmente las escuelas citadinas o urbanas mostraron mayor sofisticación, mientras que las municipales experimentaban toda clase de carencias (Menéndez, 2021, pp. 6-7). Las condiciones de cada región en Chiapas eran diversas imposibilitando la consolidación de un tipo único de escuela, así como de enseñanza homologada con las directrices del gobierno federal. Las dimensiones que debían tener las escuelas era de 9 a 10 metros de largo por 6 o 7 de ancho y una altura de 4 a 5 metros (Menéndez, 2021, pp. 12); sin embargo, cumplir con estas dimensiones era imposible debido a que muchas escuelas estaban instaladas en edificios públicos o simplemente eran galeras al aire libre. A esto se sumaba la carencia de preceptores en las regiones rurales más distantes de la capital.

La construcción de escuelas trató de respetar los trazos cuadrículaes priorizando la conexión con las calles, como sucedió en Chiapa de Corzo, donde se construyó una escuela en el crucero de los barrios de San Pedro, San Miguel y Santo Tomás (POE, 26 de julio de 1896). En otros casos existían casas especialmente destinadas a las escuelas municipales, pero se

encontraban desconectadas de las principales calles o de la plaza central. Esto se visibilizó en el interés de los gobiernos por incorporar la escuela al primer cuadro de los centros urbanos, lo que significó construir nuevas calles o rellenar barrancos, como se hizo en el pueblo de Ixtapa (POE, 22 de julio de 1898).

Es importante decir que las obras materiales no sólo se limitaban a la construcción de infraestructura, también involucraban la compra de muebles, enseres y útiles necesarios para el proceso de enseñanza. En Suchiapa el gobierno había gastado \$257.96 centavos en la compra de muebles escolares, aunque se combinó con las tareas para el embanquetado de aceras que comunicaban con la escuela (Román & Zaragoza, 2008, catálogo Tuxtla [1897]). De acuerdo con el decreto número 6 del 17 de mayo de 1897, los ayuntamientos fueron obligados a dotar nuevos muebles a las escuelas; sin embargo, el costo del gobierno estatal seguía siendo excesivo en la Instrucción pública porque ascendía a \$48,038.23 centavos.

En la documentación de la época los informes de los jefes políticos fueron cada vez más ilustrativos respecto a los gastos que significaba la compra de útiles, pero también se menciona la incorporación de materiales resistentes como la lámina de zinc que se importaba de otros lugares. Así lo informó Abelardo Domínguez, jefe político de Tuxtla en 1899 (Román & Zaragoza, 2008, catálogo Tuxtla [1898]), lo que puso en evidencia un desarrollo en la búsqueda de materiales deslizantes o impermeables como parte de los conocimientos científicos.

Otra característica en la construcción de las escuelas oficiales fue la distribución de espacios intercomunicados con pasillos. Las salas de una nave, tan características de las viejas escuelas lancasterianas, se consideraron inadecuadas para el proceso de enseñanza porque la nueva pedagogía ponía énfasis en el cuidado del cuerpo, a través de los ejercicios gimnásticos y calistémicos. La amplitud entonces se convirtió en una condición para educar a los niños y jóvenes. Según los preceptos modernos, no sólo debía existir suficiente espacio para el

ejercicio físico, sino un sistema arquitectónico más eficiente para la vigilancia de los niños. Por eso la interconexión con pasillos o la incorporación de ventanales, se instituyó como una tendencia en las obras materiales. En Suchiapa, por ejemplo, la construcción de la escuela oficial se hizo a base de madera resistente labrada, techo de barro y adobes, pero la innovación principal se presentó en cuanto al grosor de las paredes de 60 centímetros (Román & Zaragoza, 2008, catálogo Tuxtla [1907]). En este edificio la extensión alcanzó los 28.50 metros de largo por 7.96 de ancho, permitiendo la división interna en pequeños departamentos para la enseñanza diferenciada entre niños y niñas.

Bajo el lema de orden y progreso los métodos positivos también se reflejaron en la manera de planear las mejoras materiales, pues el discurso arquitectónico que se fijó intentó cambiar los hábitos de la cultura anclada a las tradiciones novohispanas (García, 2011, p. 58). Si en pasado las escuelas y la educación en general habían sido rudimentarios, la arquitectura significó la posibilidad de un cambio en el aspecto urbano. El proceso alfabetizador en Chiapas intentaba borrar todo rasgo prehispánico y en lugar de ello, deseaba lograr una unidad mexicana a partir de nuevos símbolos (García, 2011, p. 3).

Vicente Espinosa, Visitador de la jefatura del departamento de Tuxtla, informó que en 1898, en el departamento de las Casas, las obras materiales destinadas para escuelas comenzaron a incorporar la lámina acanalada de zinc. Se incorporaron también las pinturas al óleo para hacer decorados en las paredes y pisos, lo que contribuyó a una mejor estética en las aulas. Estas acciones hicieron de la escuela un lugar más decoroso que fue quitando la mala imagen que se tenía de ella, pues muchas veces las escuelas se hallaban acondicionadas cerca de las cárceles o los viejos exconventos. Durante 1898 la política fue muy clara al tratar de separar los centros educativos y darles el estatuto de verdaderos edificios públicos para el servicio educativo. Por eso se desocuparon algunas cárceles públicas y se convirtieron en aulas.

Otros aspectos importantes que ayudaron a matizar la imagen de las escuelas como espacios agradables, fue la incorporación de muebles cada vez más idóneos para la educación. Bancas, mesas, materiales didácticos e informativos, fueron comprados por los gobiernos para consolidar no sólo un edificio adecuado, sino porque la intención era conformar ambientes más agradables para el aprendizaje (POE, 30 de julio de 1898). Gracias a esta visión, las dinámicas de las escuelas se modificaron porque el número de preceptores aumentó, se nombraron más ayudantes y en algunos colegios, la compra de pianos obligó a la contratación de músicos.

También se mejoró la entubación de las aguas potables incorporando caños de barro, lajas de diferentes, codos de barro y ladrillos largos. Incluso, para mejorar la identificación de las necesidades escolares durante 1899 se nombró un Visitador General de Escuela. A este se le había encargado la elaboración de un informe, del cual se pudieran hacer recomendaciones en torno a los establecimientos. La acción sirvió para uniformar la pedagogía con el espacio y la arquitectura (Fenner, 2010, imagen: 2:1899-002). El informe reveló la importancia cada vez más creciente en torno a las mejoras materiales dirigidas a la educación. Una percepción que se reflejó en los resultados de la política constructiva, pues en ese año se crearon 3 escuela en las cabeceras de Mezcalapa y la Frailesca. En las Margaritas y Chanal se concluyeron dos edificios escolares, mientras en Ixhutatán sólo se construyó una pequeña casa de palma para plantel de instrucción primaria. En el departamento de la Libertad se hicieron 4 piezas cómodas y de sólida construcción para las escuelas de niños y niñas, pero tendieron 550 metros de embanquetados para comunicar hacia la escuela (Fenner, 2010, imagen: 3:1899-003). En otros lugares como Bachajón no fue posible la edificación de nuevas escuelas, aunque se mejoró la casa municipal donde se daban las clases de primaria.

A pesar de que la construcción de escuelas resultaba una tarea costosa, cuando los fondos escasearon, las autoridades no se detuvieron para tratar de crear sus escuelas. En 1898 el gobierno municipal de Ixhuatán niveló una parte de la plaza y se construyó una pequeña casa de palma para plantel de instrucción primaria. En las rancherías de Huizachal y Otatal también se construyeron pequeñas escuelas gracias a la mano de obra de los pobladores, por no haber fondos suficientes. Otras obras públicas se reportaron en Las Margaritas donde se construyó un edificio escolar y se empedraron calles y banquetas. Una de las estrategias más exitosas en las mejoras materiales, fue la combinación del trabajo físico de los presos y de que gratuitamente ofrecían los habitantes. Gracias a esto, por ejemplo, en La Independencia y Chicomuselo se pudieron llevar a cabo arreglos menores. En estas municipalidades los fondos fueron insuficientes y las escuelas primarias tuvieron que conformarse con adecuaciones en los cabildos municipales donde ocupaban un espacio (POE, 22 de julio de 1899).

Durante el gobierno de Francisco León se elaboraron proyectos para el establecimiento de escuelas elementales en los departamentos del estado. También se hicieron importantes gastos en enseres como la máquina de vapor de veinte caballos que se compró para mover los talleres mecánicos de la escuela de Artes y Oficios y las prensas de la imprenta. El costo de la máquina con sus accesorios correspondientes fue de \$3664,82 incluyendo los gabinetes para física y química (Fenner, 2010, imágenes: 12:14-13:14). Si bien León se propuso continuar el programa de mejoras materiales, seguía considerando subdesarrollada a la educación chiapaneca.

Al iniciar el siglo XX, el gobierno chiapaneco decidió invertir recursos económico en la compra de diversos materiales didácticos, entre ellos: libros, mapas, murales, entre otros, para repartirlos en los departamentos. Uno de los nuevos criterios adoptados para el programa de mejoras materiales fue el de comprar terrenos para la edificación de nuevas escuelas. Al parecer se veía con muy malos ojos la costumbre de invertir los fondos para pagar las rentas

de diversas casas que servían de edificio escolar. Todavía existían muchos ayuntamientos cuyas escuelas carecían de espacios propios, por eso Francisco León compró tres casas en la capital del estado para construir edificar nuevas escuelas (Fenner, 2010, imagen: 07:09). También se autorizó la ampliación de apoyos económicos a los departamento de Comitán, Simojovel, Palenque, Jitotol e Ixhuatán con el fin de construir edificios propios que sirvieran de escuelas (Fenner, 2010, imagen: 08:10). Una excepción se hizo con respecto al Ayuntamiento de Totolapa para reparar el edificio que ocupaba la escuela debido al incendio que había consumido 40 edificios.

Entre 1904 y 1905 la política de mejoras materiales se centró cada vez más en la construcción de infraestructura educativa destinada a los niños indígenas. Se hicieron proyectos importantes para construir las llamadas escuelas regionales, que serían las encargadas de educar a la raza indígena (Fenner, 2010, imágenes: 2:1904 RP 002-3:1904 RP 003). La educación indígena recrudeció los debates entre los políticos debido a que en Chiapas no existían escuelas indígenas, a pesar de que los diversos gobiernos estatales habían mantenido vigente la política para la construcción de escuelas. Esto despertó acaloradas discusiones en el congreso local y sentaría las bases para incluir en los como parte del presupuesto la conformación de escuelas regionales. Un periódico cuestionó el impuesto llamado contingente de instrucción cuyo monto se acercaba a \$100,000 y publicó los gastos totales en la Instrucción Pública. Entre los datos destacó un incremento del gasto en las mejoras materiales y el pago de preceptores de 1892 a 1908, monto que ascendió a \$726,896.7, lo que resultaba absurdo dada la carencia de escuelas indígenas (*El Heraldo de Chiapas*, 28 de junio de 1908). Por este motivo las obras materiales no se detuvieron, pero sufrirían una reorganización debido a que se ampliarían hacia regiones rurales donde se hallaba la población indígena.

El inicio del siglo XX traería nuevos acontecimientos que hicieron determinaron la intensidad con la que los diversos gobiernos realizaron las mejoras materiales. Lo que se puede considerar una realidad fue la consolidación de una infraestructura educativa basada en la construcción de edificios escolares. A pesar de que la escuela era tan sólo una pequeña parte del aparato educativo de finales del siglo XIX, lo relevante es cómo la escuela, simbólicamente, significó la llegada de la educación moderna. Y fue durante la transición del siglo XIX al XX que los principales rasgos de la escuela se determinaron gracias a las ideologías higienizadoras, urbanistas y progresistas.

CONCLUSIONES

A partir de la revisión y reconstrucción de hechos históricos en torno a las obras materiales, puedo concluir que la educación requiere de otras vías de estudio para acceder a su mayor conocimiento. Entre ellas el vínculo con las mejoras materiales se constituye como una opción importante para explicar la influencia que tuvo en los procesos educativos o la educación en general. Ya no es posible mantener una visión en la que el análisis educativo dependa exclusivamente de las acciones didácticas o pedagógicas ocurridas en el espacio escolar, contrariamente, requiere de mayor esclarecimiento a partir de los aspectos circundantes que aparentemente se mantenían asociados de manera indirecta.

En tal sentido, las mejoras materiales, en cualquier tiempo y espacio, deben considerarse esenciales para explicar su aporte en la modificación de prácticas educativas o del espacio áulico. La transición del siglo XIX al XX y específicamente los programas de gobierno fundados en la modernización trajeron consigo innumerables transformaciones; sin embargo, la influencia del higienismo, el desarrollo y el progreso, fueron corrientes de pensamiento que influyeron sobremanera en la educación porfiriana. Las ideas en torno a la salubridad pública,

la intención de mejorar la salud de muchos escolares, así como la naciente idea de una higiene escolar, fueron motores de las mejoras materiales que configuraron el espacio escolar.

Grandes transformación dejó el siglo XIX, sin negar que el concepto de mejoras materiales tomó como referencia principalmente al edificio escolar. A partir de él se puede decir que hubo una planificación del desarrollo de la educación con resultados visibles en cuanto al proceso pedagógico. A finales del siglo XIX se fue consolidando una relación directa entre el desarrollo de la infraestructura escolar, específicamente los edificios, con la organización escolar.

Para el caso de Chiapas la conformación de un modelo de edificio escolar se consumió en innumerables acciones durante la primera parte del Porfiriato. Si bien se lograron avances importantes que favorecieron la creación de escuelas en varias regiones, nuevo problemas emergerían para hacer funcionales a las escuelas.

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS

- Castellanos, A. (1905). *Pedagogía Rébsamen. Asuntos de metodología general relacionado con la Escuela Primaria*. Compilados por el profesor Abraham Castellanos, con un ligero estudio sobre el desarrollo de la pedagogía en México. México: Librería de la Dva. de Ch. Bouret.
- Contreras, Cruz, C. (1992). *Urbanización y modernidad en el Porfiriato. El caso de la ciudad de Puebla*. *La Palabra y el Hombre*, 167-188.
- De Alzola y Minondo, P. (1899). *Las obras públicas en España. Estudio histórico*. bilbao: Imprenta de la Casa de Misericordia. Recuperado el 05 de 07 de 2025, de https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=150143
- Fenner, J. (2010). *Memorias e Informes de los Gobernadores de Chiapas 1826-1951*. Tuxtla Gutiérrez: PROIMMSE. doi: <https://doi.org/10.22201/cimur.9786070205217e.2010>

- García, García, A. (2011). El discurso nacional en la obra arquitectónica del Porfiriato. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro. Recuperado el 05 de junio de 2025, de <https://ri-ng.uaq.mx/bitstream/123456789/5002/1/RI002309.pdf>
- Hernández, Franyuti, R. (2000). La historia institucional como fuente para el estudio de la obras públicas. *América Latina en la Historia Económica*, 157-169.
- Larroyo, F. (1947). *Historia comparada de la educación en México*. México, D. F.: Porrúa.
- Louis, Benjamin, T. (1990). *El camino al Leviatán. Chiapas y el Estado mexicano, 1891-1947*. México: CONACULTA.
- Menéndez, Martínez, R. (2021). El espacio arquitectónico y la regulación de los cuerpos de los niños: los salones de clase a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. *Educação em Revista*, 37, s. p. doi: <https://doi.org/10.1590/0102-469824977>
- Rivera, Zebadúa, A. (2022). *La urbanización de Tuxtla Gutiérrez, en tiempo de la post-revolución: 1936-1952*. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- Rodríguez, Méndez, F. J. (2021). El nacimiento de la arquitectura escolar española (1869-1886). *Historia y Memoria de la Educación*, 13, 285-329. doi:10.5944/HME.13.2021.27193
- Román, Vázquez, L., & Zaragoza, De la Higuera, L. (2008). *Los jefes políticos de Chiapas (1887-1911). Informe de participación en un proyecto*. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- Torres, Aguilar, M. (2015). *Aproximaciones a la historia de la educación en Chiapas. Iniciativas de enseñanza en el siglo XIX*. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Guanajuato/UNICACH.

ANEXOS

Periódicos

El Herald de Chiapas, 28 de junio de 1908

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 22 de julio de 1898

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 22 de julio de 1899

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 23 de abril de 1887

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 26 de julio de 1896

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 30 de julio de 1898

Periódico Oficial del Estado, 10 de mayo de 1887

Imágenes compiladas en *Memorias e Informes de los Gobernadores de Chiapas 1826-1951*:

Imagen: 038:178.

Imagen: 05:1893-004.

Imagen: 07:09.

Imagen: 08:10.

Imagen: 2:1899-002.

Imagen: 20:020.

Imagen: 3:1899-003.

Imagen: Anexo 36:1891-145.

Imagen: Anexo II 1890-1891, Justicia e Instrucción Pública Documentos de la Sección de Instrucción Pública 29:1891-138.

Imagen: Anexo II 1890-1891, Justicia e Instrucción Pública Documentos de la Sección de Instrucción Pública 31:1891-140.

Imagen: Anexo II Justicia e Instrucción Pública 22:1891.

Imagen: Anexo III 15:153-17:155.

Imagen: Anexo III Instrucción Pública 09:147.

Imagen: Anexo Instrucción Pública 11:149.

Imagen: Anexos II Documentos Sección Justicia e Instrucción Pública 004:144.

Imágenes: 04:1893-003.

Imágenes: 12:14-13:14.

Imágenes: 14:152-15:153.

Imágenes: 1889.065-196-056:197.

Imágenes: 2:1904 RP 002-3:1904 RP 003.

Imágenes: 39:177- 40:178.

Imágenes: 4:1895-1897-004